

Estimando el número de indígenas en Bolivia

Una serie histórica de 1825 a 2020

Ludwing Torres

Apunte desarrollado para el documento “*Antología de la Historia Política Boliviana, 1825-2020*” auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Oficina Bolivia. Los errores, omisiones o virtudes en el documento son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Resumen—Los datos estadísticos actuales brindan información sociodemográfica de toda la población, la cual consulta por idioma materno, idioma que habla o autoidentificación, como una aproximación a la categoría étnocultural; esta referencia no es de larga data, se tiene relación que a partir del censo de 2001, en el caso boliviano, es que se puede dar esta distinción, sin embargo, el referente histórico no cuantitativiza el número de pobladores indígenas en el país, es así que el presente apunte busca responder a la pregunta *¿Cuántos indígenas existen en Bolivia desde 1825 a la actualidad?* A través de una revisión histórica, se estima una serie larga, buscando contar con referencias de la población indígena desde el nacimiento de la república a 2020. Los resultados dan cuenta de una proporción poblacional indígena importante, que siempre ha tenido presencia, en muchos momentos históricos mayoritaria, durante casi 200 años de vida del país.

I. INTRODUCCIÓN

Una población activa, dinámica y que respete el derecho de todos sus ciudadanos, en la actualidad, debe dar cuenta estadística de todos sus pobladores, que puede estar distinguida en grupos poblacionales relacionados por características socio culturales específicas; para el caso del grupo social indígena, en un sentido amplio, relaciona al conjunto de la población originaria del territorio que habita, su denotación es de compleja cuantificación, al manejar múltiples dimensionalidades, que pueden comprender usos y costumbres, región que habitan, cultura, características fenotípicas o lingüísticas; en tanto, la estadística, relaciona su cuantitativización a tres variables de interés: el idioma materno, el idioma que habla y su autoidentificación¹

Los principales procesos estadísticos en Bolivia, como son el Censo Nacional de Población y Vivienda y las Encuestas de Hogares, brindan las características sociodemográficas de toda la población, y realizan la consulta de idioma materno, idioma que habla o autoidentificación.

Esta relación estadística de inclusión de la categoría indígena bajo estas tres dimensionalidades se realizó a partir del censo de 2001, y fue insertada en las encuestas de hogares, empleo,

¹El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, el 27 de junio de 1989, en el señala la importancia de mantener estadísticas actualizadas de la población indígena en cada país, insertando en sus procesos estadísticos nacionales las preguntas de idioma materno, idioma que habla y autoidentificación, para su categorización.

salud, entre otras, de ahí en más, hasta la última data en 2020; sin embargo, el referente histórico no cuantitativiza el número de pobladores indígenas en el país, es así que , a través de una revisión histórica, se busca estimar una serie histórica larga, buscando contar con referencias de la población indígena desde el nacimiento de la república a la fecha.

Es así que en sección II, se hace una breve revisión histórica de cifras y resultados de procesos estadísticos que alimentan la estimación, en sección III, se da cuenta de la metodología de cálculo, presentando los resultados en sección IV, concluyendo en sección V.

II. REVISIÓN HISTÓRICA

La línea de tiempo de la figura 1 brinda la pauta cronológica para enlazar las cifras sobre la población indígena, que permita la estimación en una serie histórica de larga data. El punto de partida es la independencia del 6 de agosto de 1825; de la cual se desprenden estimados poblacionales, como el que relaciona una población indígena de 800,000, sobre un total aproximado de 1,5 millones de habitantes (Santos-Granero, 2003), otras estimaciones, refieren, de manera más precisa un millón cinco mil habitantes, donde el 56 % era considerada población indígena (Guzmán y Toledo, 1998).

En 1831 se emitió la Ley de Obligatoriedad de los Levantamientos Estadísticos, con la que se inició oficialmente el primer censo poblacional, en este año, durante la presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz se realizó el primer censo y se estableció que el país tenía 1.088.768 habitantes (Cortés, 1861); en 1835, también durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, se realizó el recuento poblacional II, para ese momento ya se había creado la Oficina de Estadística, dando como dato oficial que en 1835 Bolivia contaba con 1,060,777 habitantes (Mesa, 2008).

Una década después, en 1845 en el gobierno del general

Figura 1. Línea de tiempo de la revisión histórica de datos

José Ballivián, creó la Comisión de Estadística que realizó el tercer censo poblacional relacionando a 1.378.896 habitantes (Guzmán y Toledo, 1998), ese mismo año, el naturalista

francés Alcides D'Orbigny realizó la primera publicación "Descripción Geografía-Historia y Estadísticas de Bolivia" tomo I, dando pautas demográficas de interés para la época (Mesa, 2008), en 1846 José María Dalence realizó una estimación de la "población salvaje" no censada en zonas selvícolas y de fronteras, apuntando que en Bolivia existían 760 mil habitantes salvajes (Cortés, 1861); en 1854 durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu se desarrolló el cuarto censo de población, que señalaba que en Bolivia, a la fecha habías 2.326.126 habitantes (Mesa, 2008), a diferencia de los cuatro censos anteriores, que se realizaron con un intervalo de tiempo bastante corto, para el quinto censo tuvieron que pasar 28 años, de esta forma en 1882, durante el gobierno de Narciso Campero, la Oficina de Estadística ejecutó el recuento y estableció que, Bolivia había bajado el número de sus habitantes, respecto del último conteo, y que para ese año existían 1.172.156 habitantes (Guzmán y Toledo, 1998).

En el censo de 1900, bajo el mandato José Manuel Pando, el país registraba 1.555.818 habitantes, no hubo interés por hacer otro recuento, por casi 50 años, y en 1950, en el gobierno de Mamerto Urriolagoitia se llevó a cabo el séptimo censo de población y el primero de vivienda, registrando 2.704.165 habitantes. Es importante denotar, que a partir de la revolución de 1952, se busca cambiar la acepción de "indio" por campesino, en una búsqueda de identidad nacional (Hall y Patrinos, 2004).

Después de 26 años, y posterior a haber realizado censos itinerantes en algunas ciudades del país y en diferentes periodos, en 1976, en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, se desarrolló el octavo censo nacional de población y el segundo de vivienda. Ahí se estableció que la población boliviana contaba con 4.613.486 habitantes (INE, 1979). En 1992 y durante la presidencia de Jaime Paz Zamora se realizó el noveno censo de población y el tercero de vivienda, brindando el registro de 6.420.792 habitantes (INE, 1995).

Es el convenio No 169 de la OIT, la referencia jurídica aplicable a los censos, que establece tres criterios para identificar quienes son los pueblos indígenas en Bolivia, basados en el idioma materno, el idioma que habla y su autoidentificación, categorización que se adopta recién desde el censo de 2001

En 2001 que se realizó el décimo censo poblacional y el cuarto de vivienda, en el gobierno de Jorge Quiroga, registrando 8.274.325 habitantes (INE, 2004). El último Censo Nacional de Población y Vivienda fue realizado en 2012, en el gobierno de Evo Morales, siendo el décimo primer censo de población y el quinto censo de vivienda en toda la Historia de Bolivia, brindando un dato poblacional de 10.059.856 personas (INE, 2014).

III. METODOLOGÍA

El punto de partida para estimar la población indígena en una serie histórica larga es conocer la tasa de crecimiento poblacional, para diferentes intervalos de tiempo. Una tasa de crecimiento poblacional puede ser estimada suponiendo que este crecimiento sigue cierto patrón preestablecido y considerando referencias históricas que permitan su estimación (Acharya y cols., 2008), (Deaton, 1997), (Tarozzi y Deaton,

2009).

Los análisis más utilizados en demografía parten del supuesto de que la población puede relacionar una modelación matemática, buscando estimar una relación funcional que replique su estructura basada en datos históricos y series estadísticas. La aproximación lineal o aritmética es la modelización más simple, ya que supone que la población tiene un comportamiento regular y por ende, la razón de cambio también se supone constante, es decir se incrementa en la misma cantidad cada unidad de tiempo considerada y los referentes históricos utilizados.

Para el caso, la razón de cambio sigue la linealidad a una tasa r de crecimiento por cada unidad de tiempo, buscando que el crecimiento entre el momento t y $t + k$ se dé por:

$$\varphi = N^i * r * k$$

Entonces la población en el momento $t + k$ se estimaría como:

$$N^f = N^i + \varphi$$

Es decir:

$$N^f = N^i + N^i * r * k$$

$$N^f = N^i (1 + r * k)$$

Despejando el valor de r , se tiene la tasa de crecimiento con una modelización lineal:

$$r = \frac{N^f - N^i}{k * N^i}$$

En la modelación lineal el supuesto básico consiste en que la población crece en una misma cuantía cada unidad de tiempo, y se relacionan los hitos de la línea de tiempo para determinar los intervalos. En el modelo exponencial se mantiene constante el porcentaje de crecimiento por unidad de tiempo y no la cuantía, pero se siguen usando como referente los mismos hitos. Si se supone que r es la tasa de crecimiento por unidad de tiempo en función de los hitos delimitados, el tamaño de la población en la primera unidad de tiempo estará dado por:

$$N_\alpha = N^i + N^i * r = N^i * (1 + r)$$

Para una una primera unidad de tiempo, relacionando un hito α , para una segunda unidad de tiempo β , se tiene:

$$N_\beta = N_\alpha + N_\alpha * r = [N^i * (1 + r)] (1 + r) = N^i (1 + r)^2$$

Generalizando el proceso, se tiene;

$$N^f = N^i * (1 + r)^k$$

Despejando r , se tiene la tasa de crecimiento para el intervalo, que considera los hitos referenciales:

$$r = \left(\frac{N^f}{N^i} \right)^{\frac{1}{k}} - 1$$

El modelo geométrico supone que el crecimiento se produce en forma continua dentro de un intervalo de tiempo, acotado por los hitos; este supuesto obliga a sustituir la expresión $(1 + r)^k$ por $e^{r * k}$. Basando un tamaño poblacional en el momento $t + k$, por:

$$N^f = N^i * e^{r * k}$$

Teniendo a la tasa de crecimiento poblacional en el intervalo de tiempo, basado en los hitos referenciales como:

$$r = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{N^f}{N^i} \right)$$

IV. RESULTADOS

Los resultados que se presentan en la figura 2 muestran la estimación de la población indígena bajo las tres modelizaciones, es importante notar que no existen diferencias marcadas en tendencia, dando indicios de una buena aproximación funcional.

Dando cuenta de los tres elementos de modelización para

Figura 2. Estimaciones de la población indígena, serie 1825-2020

la estimación, se presentan los resultados de figura 3, con una trayectoria que enlace de una manera concordante los puntos históricos referenciales en las demarcaciones temporales relacionadas en sección II.

La figura 4, calcula la proporción de población indígena

Figura 3. Estimaciones de la población indígena, serie 1825-2020 (2)

respecto de la población total, con una trayectoria que inicialmente, desde 1825 hasta 1850 mostraba una población mayoritariamente indígena en Bolivia, de ahí más, la tendencia es constantemente decreciente, hasta las proporciones de contar en el último tiempo con un tercio de la población indígena.

V. CONCLUSIONES

Si bien, en la actualidad, los datos estadísticos permiten categorizar a la población en diferentes grupos, como es el caso de la población indígena, no existe un referente histórico de la estimación del número de habitantes bolivianos indígenas y su proporción a lo largo del tiempo; el presente apunte brinda una estimación, basada en tres métodos de modelización

Figura 4. Estimaciones de la proporción de la población indígena, serie 1825-2020

de las tasas de crecimiento poblacional: lineal, geométrico y exponencial, dentro de intervalos temporales que insumen hitos informacionales históricos, que en resultados muestran no ser grandemente divergentes, relacionando una trayectoria congruente desde 1825 a 2020. Si bien el ejercicio es simple, a la vez es consistente e intuitivo, y a pesar de que pueden existir muchas otras técnicas numéricas que permiten efectuar interpolaciones y extrapolaciones más precisas, la desarrollada en el apunte parten del conocimiento de dos puntos basados en referentes históricos que dan cuenta de un relato cuantitativo consistente con el relato histórico.

REFERENCIAS

- Acharya, A., Cutts, M., Dean, J., Haahr, P., Henzinger, M., Hoelzle, U., ... others (2008, marzo 18). *Information retrieval based on historical data*. Google Patents. (US Patent 7,346,839)
- Cortés, M. J. (1861). *Ensayo sobre la historia de bolivia*. Imprenta de Beeche.
- Deaton, A. (1997). *The analysis of household surveys: a microeconomic approach to development policy*. The World Bank.
- Guzmán, A., y Toledo, F. V. (1998). *Historia de bolivia*. Los amigos del libro.
- Hall, G., y Patrinos, H. A. (2004). *Indigenous peoples, poverty and human development in latin america: 1994-2004*. The World Bank.
- INE. (1979). *Censo nacional de población y vivienda 1976*. Instituto Nacional de Estadística, Bolivia.
- INE. (1995). *Censo nacional de población y vivienda 1992*. Instituto Nacional de Estadística, Bolivia.
- INE. (2004). *Censo nacional de población y vivienda 2001*. Instituto Nacional de Estadística, Bolivia.
- INE. (2014). *Características de población 2012*. Instituto Nacional de Estadística, Bolivia.
- Mesa, C. (2008). *Historia de bolivia: Las cifras del país, historia, sociedad, demografía y economía*. La Paz, Bolivia: Gisbert.
- Santos-Granero, F. (2003). García jordán pilar, cruz y arado, fusiles y discursos. la construcción de los orientes en el Perú y bolivia, 1820-1940, institut français d'études andines/instituto de estudios peruanos, lima, 2001, 476 p., bibl., ill., tab., cartes. *Journal de la société des américanistes*, 89(89-1), 222-226.
- Tarozzi, A., y Deaton, A. (2009). Using census and survey data to estimate poverty and inequality for small areas. *The review of economics and statistics*, 91(4), 773-792.